

HELLP-СИНДРОМ КАК ТЯЖЕЛОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

НУРМАГАМБЕТОВА ДАНА МУРАТБЕКОВНА

Научный руководитель, ассистент кафедры акушерства и гинекологии, НАО «Медицинский Университет Астана», Астана, Республика Казахстан.

ТОЛҚЫНБАЕВА ӘСЕЛ КЕНЖЕХАНҚЫЗЫ

Интерн 6 курса обучения кафедры акушерства и гинекологии, НАО «Медицинский Университет Астана», Астана, Республика Казахстан.

Аннотация. HELLP-синдром является одним из наиболее тяжелых осложнений беременности и характеризуется сочетанием гемолиза, повышения уровня печеночных ферментов и тромбоцитопении. Данное состояние чаще всего развивается на фоне преэклампсии и сопровождается высоким риском материнских и перинатальных осложнений. В статье представлены современные сведения о патогенезе, клинических проявлениях, диагностике и лечении HELLP-синдрома.

Ключевые слова: HELLP-синдром, преэклампсия, беременность, тромбоцитопения, гемолиз, печеночная дисфункция, акушерские осложнения.

Введение.

Гипертензивные расстройства беременности занимают одно из ведущих мест среди причин материнской и перинатальной заболеваемости во всем мире. Одним из наиболее тяжелых осложнений данной патологии является HELLP-синдром. Термин HELLP представляет собой аббревиатуру: Hemolysis – гемолиз, Elevated Liver enzymes – повышение печеночных ферментов, Low Platelets – тромбоцитопения.

HELLP-синдром чаще развивается в третьем триместре беременности, но может возникать и в раннем послеродовом периоде. Частота составляет около 0,5–1% всех беременностей и до 10–20% случаев тяжелой преэклампсии. Своевременная диагностика и адекватное ведение пациенток имеют ключевое значение для снижения риска осложнений.

Цель исследования. Анализ современных данных о патогенезе, клинических проявлениях, диагностике и лечении HELLP-синдрома.

Материалы и методы. Для написания статьи проведен анализ отечественных и зарубежных публикаций, клинических рекомендаций, обзоров литературы и результатов исследований, посвященных HELLP-синдрому. Особое внимание уделено современным подходам к диагностике и ведению беременных с данным осложнением.

Патогенез HELLP-синдрома. Патогенез HELLP-синдрома связан с генерализованной эндотелиальной дисфункцией и нарушением микроциркуляции. Повреждение эндотелия приводит к активации системы свертывания и образованию микротромбов, что вызывает микроангиопатический гемолиз. Разрушение эритроцитов сопровождается повышением уровня лактатдегидрогеназы и билирубина.

Нарушение кровоснабжения печени вызывает ишемическое повреждение гепатоцитов и повышение активности печеночных ферментов, что сопровождается болевым синдромом в правом подреберье и ухудшением общего состояния пациентки.

Ишемически-реперфузионное повреждение запускает системный воспалительный процесс при синдроме HELLP. Спиральные артерии, которые не подвергаются ремоделированию из-за недостаточной инвазии трофобласта или дефектного апоптоза эндотелия, приводят к ишемии плаценты. Это вызывает активацию эндотелия, сопровождающуюся увеличенным выделением антиангиогенных факторов, что приводит к микроциркуляторным повреждениям нескольких органов.

Кроме того, аномальное окисление жирных кислот у плода и выброс метаболических промежуточных продуктов в кровоток матери вызывают печёночную и сосудистую дисфункцию. Это происходит, когда у плода имеется наследственный дефект митохондриального окисления жирных кислот.

Воспалительная компонента включает увеличение количества лейкоцитов и провоспалительных цитокинов с одновременным снижением анти-воспалительных цитокинов. Коагуляционный каскад активируется при адгезии тромбоцитов к активированному и повреждённому эндотелию. Тромбоциты выделяют тромбоксан А и серотонин, вызывая спазм сосудов, агрегацию тромбоцитов и дальнейшее повреждение эндотелия. Это приводит к расходу тромбоцитов и, как следствие, к тромбоцитопении.

Эритроциты разрушаются при прохождении через капилляры, богатые тромбоцитарно-фибриновой сеткой, вызывая микроангиопатическую гемолитическую анемию. Микроциркуляторные повреждения нескольких органов и некроз печени приводят к развитию синдрома HELLP. Каскад завершается родоразрешением плода.

Классификация HELLP-синдрома.

Согласно классификации тромбоциты Mississippi выделяют три класса:

Класс	I:	<	50	×	10 ⁹ /л
Класс	II:		50–100	×	10 ⁹ /л
Класс	III:		100–150	×	10 ⁹ /л

Эта классификация помогает оценить тяжесть заболевания и планировать тактику ведения беременности.

Клинические проявления

Симптомы HELLP-синдрома могут быть разнообразными и часто неспецифичными. Наиболее распространены:

- Боль в правом подреберье или эпигастриальной области
- Тошнота и рвота
- Головная боль
- Выраженная слабость

У большинства пациенток наблюдается повышение артериального давления и отеки, однако в некоторых случаях заболевание протекает без гипертензии, что затрудняет раннюю диагностику.

Гистопатология.

На периферической мазке крови наличие шистоцитов или «шлемовидных» клеток является диагностическим признаком микроангиопатической гемолитической анемии. Гистология печени показывает жировую инфильтрацию, внутрисосудистые фибриновые отложения, нейтрофильную инфильтрацию, обструкцию синусоидов, внутripечёночную сосудистую конгестию, некроз печени и пери-портальное кровоизлияние.

Это может в конечном итоге привести к внутripаренхиматозным или субкапсулярным кровоизлияниям и разрыву капсулы печени.

Анамнез и физикальное обследование

Пациенты обычно многоплодные и старше 35 лет. Синдром HELLP чаще проявляется между 28 и 37 неделями беременности (третий триместр) или в первые семь дней после родов. Клиническая картина может быть разнообразной. Пациенты могут жаловаться на коликообразные боли в эпигастрии и/или правом верхнем квадранте живота, сопровождающиеся тошнотой, рвотой и общей слабостью.

Сопутствующие признаки могут включать желтуху, увеличение окружности живота, отёки ног, головную боль и нарушения зрения. Возможны тяжёлые кровотечения, отслойка плаценты, острая почечная недостаточность, печёночная гематома или отслойка сетчатки.

При физикальном обследовании отмечается гипертензия с артериальным давлением >140/90 мм рт. ст., возможны асцит и отёки нижних конечностей. Наблюдается болезненность в правом верхнем квадранте или эпигастрии. Может присутствовать желтушность склер и кожи. Возможны нарушения зрения. Следует провести тщательное физикальное обследование, если подозреваются любые из вышеуказанных осложнений.

Диагностика

Диагностика основывается на сочетании клинических и лабораторных данных. Основные лабораторные критерии:

- Гемолиз
- Повышение активности печеночных ферментов
- Тромбоцитопения

Для уточнения диагноза применяют общий и биохимический анализ крови, коагулограмму, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и кардиотокографию плода.

Дифференциальная диагностика

Синдром HELLP следует дифференцировать от других нарушений беременности с похожей клинической картиной. Ниже приведены основные состояния, которые необходимо учитывать:

1. Преэклампсия с ДВС-синдромом (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови): Обычно проявляется в третьем триместре, как и синдром HELLP. При преэклампсии с ДВС затрагиваются коагуляционные факторы, что вызывает увеличение времени свертывания крови (РТ и РТТ), в отличие от HELLP. Пациенты имеют гипертензию и протеинурию, как при HELLP.

2. Острая жировая печень беременных (AFL): Возникает в третьем триместре, как и синдром HELLP. У таких пациентов преимущественно наблюдается обструктивный тип поражения печени. Прямой билирубин повышен, в отличие от пациентов с HELLP. Аммиак также повышен. Наличие гипогликемии отличается от синдрома HELLP.

3. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП): Пациенты чаще проявляются в первом триместре, в отличие от синдрома HELLP. Характерная «пентада» симптомов: лихорадка, нарушения сознания, острая почечная недостаточность/гематурия, гемолитическая анемия и тромбоцитопения. Коагуляционные факторы не нарушены (РТ/РТТ в норме). Пациенты обычно нормотензивны и не имеют протеинурии. Уровень ADAMTS-13 снижен, наблюдается увеличение мультимеров VWF.

4. Гемолитико-уремический синдром (HUS), связанный с беременностью: Возникает вторично при врожденных синдромах с активацией комплемента, в отличие от классического HUS, связанного с E.coli O157:H7. Картина схожа с ТТП, но без лихорадки и нарушений сознания. ADAMTS-13 не снижен. Наблюдается увеличение мультимеров VWF. Лечение у таких пациентов проводится экулизумабом.

5. Обострение системной красной волчанки (СКВ): Может наблюдаться тромбоцитопения и гемолитическая анемия. Функция печени обычно нормальна, желтуха отсутствует. Гипертензия и протеинурия могут быть, как при HELLP. Присутствуют типичные проявления волчанки: маляриная сыпь, плеврит, артрит и перикардиальный выпот.

6. Антифосфолипидный синдром (APS): Может наблюдаться гемолиз и тромбоцитопения. Печеночные показатели в норме. Гипертензия и протеинурия могут быть как при HELLP. Основные признаки APS: рецидивирующие артериальные или венозные тромбозы и повторные спонтанные аборт до 10 недель беременности или гибель плода. Для диагностики необходимы повышенные показатели: антикоагулянт волчанки, антикардиолипидные антитела и бета2-гликопротеиновые антитела.

7. Другие состояния: Следует учитывать фульминантный вирусный гепатит. Правильное обследование и сбор анамнеза помогут в постановке диагноза.

Лечение

Цель лечения – стабилизация состояния матери и предотвращение осложнений. В комплекс терапии входят:

- Антигипертензивные препараты
- Магния сульфат для профилактики судорожного синдрома
- Инфузионная терапия
- Коррекция нарушений гемостаза

Единственным радикальным методом лечения HELLP-синдрома является своевременное родоразрешение, тактика которого зависит от срока беременности, состояния матери и плода.

Обсуждение.

Несмотря на достижения медицины, HELLP-синдром остается сложной проблемой акушерской практики из-за отсутствия специфических ранних симптомов, что часто приводит к поздней диагностике. Междисциплинарный подход с участием акушеров-гинекологов, анестезиологов и специалистов интенсивной терапии позволяет улучшить исходы беременности и снизить риск материнской и перинатальной смертности.

Заключение.

HELLP-синдром является тяжелым осложнением беременности, требующим своевременной диагностики и комплексного лечения. Ранняя диагностика и правильная тактика ведения пациенток позволяют значительно снизить риск неблагоприятных исходов для матери и плода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Савельева, Г. М. Акушерство / Г. М. Савельева. — М., 2019.
2. Айламазян, Э. К. Акушерство / Э. К. Айламазян. — СПб., 2020.
3. Cunningham, F. G. Williams Obstetrics. / F. G. Cunningham. — 26th ed.
4. Sibai, B. M. HELLP syndrome: diagnosis and management. / B. M. Sibai.
5. Pritchard, J. A. Pathophysiology of HELLP syndrome. / J. A. Pritchard.
6. Sadaf, N. Shukar-ud-Din S. Maternal and foetal outcome in HELLP syndrome at tertiary care hospital. / N. Sadaf, G. Haq. — : J Pak Med Assoc. Dec;63(12):1500-3. [PubMed], 2013.
7. Padden M.O. HELLP syndrome: recognition and perinatal management. / Padden M.O. — : Am Fam Physician. 1999 Sep 01;60(3):829-3. [PubMed], 1999. — 839 с.
8. Brandenburg V.M., Frank R.D., Heintz B. et al. HELLP syndrome, multifactorial thrombophilia and postpartum myocardial infarction. J. Perinat. Med., 2004; 32 (2): 181-3.
9. Sullivan C.A. et al. The recurrence risk of the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP) in subsequent gestations // American journal of obstetrics and gynecology. — 1994. — Т. 171. — №. 4. — С.940-943.
10. Sibai B.M. et al. Maternal morbidity and mortality in 44 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP syndrome) // American journal of obstetrics and gynecology. — 1993. — Т. 169. — №. 4. — С. 1000-1006.
11. C. Benedetto, L. Marozio, A. Tancredi, et al. Biochemistry of HELLP syndrome. Adv. Clin. Chem., 53(2011), pp. 85-104.